

ЗАЙТУН МОЙИ – ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ, ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ

¹Ҳасан Бўриев, ²Шухрат Ахмедов, ³Нодир Джалилов,

¹Тошкент давлат аграр университети профессори.

²Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти, к.х.ф.ф.д., ³Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва

виночилик илмий-тадқиқот институти, кичик илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210313>

Аннотация. Мақолада зайтун мойи тўғрисида маълумот берилган. Унда зайтун мойининг аҳамияти, кимёвий таркиби, зайтун мойини олиш усули баён қилинган. Зайтун мойининг сифат кўрсаткичлари ва таснифи келтирилган.

Калим сўзлар: зайтун мой, аҳамият, кимёвий таркиб, тасниф.

Аннотация. В статье приведены данные об оливковом масле. В нем описывается важность оливкового масла, химический состав и способы получения масла. Представлены показатели качества и классификация оливкового масла.

Ключевые слова: оливковое масло, значение, химический состав, классификация.

Abstract. The article provides information about olive oil. It describes the importance of olive oil, chemical composition and methods of obtaining oil. Quality indicators and classification of olive oil are presented.

Keywords: olive oil, meaning, chemical composition, classification.

Ўзбекистон субтропик меваларни етиштириш учун қулай мамлакат бўлиб, республикамизнинг жанубий минтақаларида зайтун ўсимлигини ўстириш имконияти ва шароитлари мавжуд. Зайтун кўп йиллик мевали дарахт ҳисобланади. Унинг меваларидан турли хилдаги маҳсулотлари олинади. Биринчи навбатда, зайтундан қимматли мой олинади. Зайтун мойи ўзининг шифобахшлиги, истеъмол учун яроқлиги билан бошқа ўсимлик мойларига нисбатан юқори туради. Зеро, Ўрта Ер денгизи ҳудудидаги зайтун мойини ҳар куни истеъмол қиладиган маҳаллий халқлар – турклар, греклар, италияликлар, испанлар соғ-омонлиги, уларнинг узоқ умр кўриши ва улуғ ёшда ҳам фаол бўлиши айнан зайтун мойи сабабчидир. Шундай экан, зайтун мойининг аҳамиятини билган ва ундан самарали фойдаланиш масаласини ҳал қилиш мақсадида республикамизда зайтун меваларини етиштириш ва ундан мой олиш муҳим долзарб масаладир.

Зайтун халқаро кенгаши (ИОС, International Olive Council) маълумотларига кўра, сўнгги 3-4 йилда дунё бўйича зайтун мойини ишлаб чиқариш камайиб бормоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Дунё мамлакатлари кесимида зайтун мойини ишлаб чиқариш, минг тонна
ҳисобида

(ИОС, www.internationaloliveoil.org расмий сайти маълумотларига асосан)

Мамлакатлар номи	Йиллар		
	2021/22	2022/23	2023/24
Европа Иттифоқи	2271,5	1392	1413
Туркия	235	380	210
Тунис	240	180	200

Марокаш	190	107	106
Сурия	105	125	95
Жазоир	94,5	75,5	93
Миср	48,5	40	40
Аргентина	33	31	35
Иордания	23,5	25,5	27
Чили	21	22,5	24,5
Австралия	19,5	24	20
Ливан	21,5	17	18
Албания	16,5	15,5	16
Ливия	17	15,5	15,5
Бошқа мамлакатлар	15,5	15,5	15,5
Саудия Арабистони	5	10	15
АҚШ	15,5	15	15
Исроил	12	18	13,5
Эрон	13,5	14	12
Фаластин	14,5	36	12
Хитой	8	8,5	8
Уругвай	1,5	1,5	2,5
Черногория	0,5	0,5	0,5
Ўзбекистон	0	0	0
Дунё бўйича:	3422,5	2569,5	2407,0

Зайтун мойи 2021-2022 йилги мавсум давомида жами 3,4 млн тонна ишлаб чиқарилган бўлса, 2022-2023 йилги мавсумда 2,6 млн тоннага ҳамда 2023-2024 йилги мавсумда 2,4 млн тоннага тушиб қолди. Шу билан бирга мамлакатлар кесимида қарайдиган бўлсак, Туркия умумий зайтун мойининг 9%ини тайёрлаган бўлса, Тунисда 8%, Марокаш, Сурия ва Жазоирда 4%дан зайтун мойи ишлаб чиқариш тўғри келади. Қолган мамлакатларга зайтун мойини ишлаб чиқаришнинг 2% ва ундан кам улуши мос келади. Шу билан бирга Европа Иттифоқи мамлакатлари, асосан Ўрта Ер денгизи атрофида жойлашганлари жами 59% улуш билан биринчи ўринни эгаллаб келмоқда. Бу билан зайтун мойини ишлаб чиқариш асосан Ўрта Ер денгизи, Яқин Шарқ мамлакатлари ҳисобига тўғри келади. Юқорида келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, Ўзбекистон халқаро зайтун мойини ишлаб чиқарувчи мамлакатлар орасида расмий статистикада келтирилган, лекин уч мавсумдаги ҳисоблар шуни кўрсатмоқдаки, республикамиз зайтун мойи ишлаб чиқариш бўйича ҳали етарлича ҳажмларга эга эмас.

Зайтун мойини олиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, меваларнинг этида мой жуда кўп тўпланади. Меваларни пишиш муддатига яқин улардаги мойнинг миқдори максимал даражада етилиб, улардан мой олинганда, сифатли ва шифобахш мой олиш имконияти пайдо бўлади. Зайтун мойининг таркибида триацилглицерин, оз миқдорда эркин мой кислоталари, глицерин, фосфатидлар, пигментлар, ароматизаторлар, стеринлар ва бошқа моддалардан ташкил топган. Зайтун мойини икки компонентга шартли равишда бўлишимиз мумкин: биринчиси совунланадиган фракцияга (триацилглицерин эркин мой кислоталари, фосфатидлар), иккинчиси совунланмайдиган фракцияга (углеводородлар, мойли спиртлар ва бошқалар)

ажратилади. Биринчи мойни ажратиб олишда, мойнинг таркибида хлорофилл а ва хлорофилл b мавжуд бўлиб, у мойга ўзига хос ранг бериб туради.

Мой олиш жараёни қуйидагича, зайтун мевалари тўлиқ пиши даврида териб олинганидан сўнг қайта ишланиб мой олинади, бунда мевалар ювилади, сараланади, майдаланади ҳамда зайтун пастаси олинади. Шундан сўнг малаксияция жараёни ўтказилади, бу 30 дақиқа давом этиб, мевалардан тайёрланган бўтқа аста-секин аралаштириб турилади. Бу ўз навбатида, хужайралардаги мойни ажралишини тезлаштиради. Малаксатордаги ҳарорат 27°C даражадан ошмаслиги керак, айнан шу ҳароратгача зайтун мойидаги ароматик моддалар сақланиб қолади. Зайтун бўтқаси – сув, майдаланган данак қолдиқлари, меваларнинг пўсти ва мойдан иборат бўлиб, зайтун мойини улардан ажратиш центрифуга орқали ёки пресслаш билан амалга оширилади. Бирламчи бўтқа сиқилганда энг сифатли ва шифобахш мой олинса, унинг таркибида мум моддалари жуда кам бўлади. Аксинча, мум фракцияларининг кўпайиб кетганлиги бу зайтун мойининг қалбаки эканлигидан далолат беради, яъни зайтун ортиқча қизидирилган ҳамда қўшимча мой олинганлигининг далолатидир. Юқоридаги тадбирлардан кейин, зайтун мойи паст ҳароратда тўқ рангли шиша идишларга қуйилади ҳамда савдога чиқарилади. Бу мойни Ўрта Ер денгизи ҳудудидаги аҳоли шиша финжончаларга қуйиб ҳам истеъмол қилади.

Зайтун мойини сақлаш ҳароратга, шунингдек, шароитга ҳам боғлиқ. Мой асосан 10°C ҳароратдан пастда, қоронғу хона шароитида сақланиши унинг сифатига бевосита таъсир этмайди. Зайтун мойининг сифатини йўқолиши, биринчи навбатда мойнинг ачиши билан узвий боғланган физиологик жараёнлардир. Мойни сифатини белгиловчи омиллар – нордонлик, оксидланиш ва сенсор кўрсаткичлар (таъм, ҳид, ранг) асосий ҳисобланади. Полифенол моддаларнинг миқдорини аниқлаш ҳам қўшимча фойдали маълумот беради. Мойни нордонлиги биринчи сиқимда 2% дан кам бўлиши талаб қилинади, оксидланиш жараёни ҳам сифатга бевосита таъсир қилади. Оксидланиш – оксидланиш сони ва ультрабинафша нурларни ютиши билан боғлиқ кўрсаткичларни инобатга олади. Зайтун мойининг ранги, унинг сифатига баҳо беришда ва ҳосилни териб олиш муддатини кўрсатувчи омилдир. Эрта териб олинган мевалардан нисбатан яшил рангдаги мой олинса, тўлиқ пишиб етилган мевалардан оч сариқ рангдан тилларанггача бўлган тусдаги мойлар олинади, пишиб ўтиб кетган мевалардан эса қўнғир ёки жигаррангли рангли зайтун мойи олинади.

Зайтун мойининг сенсорик хусусиятларига ҳиди, таъми, ранги тааллуқли бўлиб, мойнинг ҳиди учун альдегидлар, кетонлар, мураккаб эфирлар, тўйинган ва тўйинмаган спиртлар жавоб беради, мойнинг таъми учун юқоридаги моддалардан ташқари, мой кислоталари (олеин ва линол кислоталари) ҳамда полифенол бирикмалар жавобгар ҳисобланади. Ушбу омиллар ва кўрсаткичлар зайтун мойини қуйидагича таснифланишига олиб келган: зайтун мойининг биринчи сиқими (биринчи марта зайтун меваларини сиқиб мой ажратиб олиш) ҳеч қандай ортиқча механик, физик омилларни таъсир эттирмасдан тайёрланган зайтун мойига нисбатан қўлланилса, рафинадланган зайтун мойи аралаштирилган мойда биринчи сиқим билан биргаликда қўшимча рафинациядан ўтган мойлар ҳам қўшилади. Баъзан аччиқ (тахир) таъм берувчи зайтун мойлари ҳам аралаштирилиши мумкин, бунда албатта аччиқ мойни аралаштиришнинг аҳамияти эслатиб ўтилиши керак. Гап шундаки, аччиқ мой зайтун мевалари пишиш муддатигача териб олинганда ҳамда ундан мой ажратиб олинганда, ажралиб чиқади. Бу мойни ранги ўзгариши ва бошқа хусусиятлари деярли аниқланмайди. Шунинг учун бу мойни

рафинадларга зайтун мойига кўшилади. Кўрсатиб ўтилган мойларни ичида фақат биринчи сиқим зайтун мойигина юқори сифатга жавоб бера олади. Ҳатто халқаро экспертларнинг фикрича, биринчи сиқимдаги зайтун мойи бу – зайтун мевасининг “шарбати”дир.

Хулоса қиладиган бўлсак, зайтун мойи одам организми учун энг фойдали ва муҳим бўлиб, уни истеъмолчи юрак-қон касалликларини сезиларли олдини олиш, одамни умрини узайтириши ҳамда фаол ҳаёт фаолиятига ижобий таъсир қилади. Зайтун мойининг сифати унинг таркибидаги қатор кимёвий бирикма ва моддаларнинг ўзаро мутаносиб ҳолда мавжуд бўлиши ҳамда комплекс ижобий хусусиятларни ўзида мужассамлаштирганидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Власова М.В. Мониторинг качества и конкурентоспособности оливкового масла, реализуемого в торговой сети // Научные исследования в области управления и оценки качества товаров и услуг: полиаспектный подход. – 2017. – С. 81-98.
2. Aparicio R., Harwood J. Handbook of olive oil. – Boston, MA, USA: Springer, 2013. – С. 431-478.
3. Calabriso N. et al. Olive oil // The Mediterranean Diet. – Academic Press, 2015. – С. 135-142.
4. Evangelou E. et al. Table olives production, postharvest processing, and nutritional qualities // Handbook of Vegetables and Vegetable Processing. – 2018. – С. 727-744.